

Revista Divulgación Científica
Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Nº1, Julio–Diciembre, 2019
Depósito legal: DA2019000004
<https://redici-utdft.webnode.es/>

FORMACION EN ENFERMERÍA PARA EL CUIDADO DE LA MUJER EN LA ETAPA POSTPARTO

Yubisleida Rodríguez Zapata

Universidad Territorial Deltaica Francisco Tamayo
Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela.
yubita.rz@gmail.com

Recepción: 03- 05-2019 y Aprobación: 20- 06 -2019

Resumen

El presente estudio de investigación tiene como propósito profundizar en la formación del profesional de la Enfermería en relación al cuidado de la mujer en la etapa postparto, considerándose que estos cuidados esenciales garantizan el bienestar del binomio madre e hijo. Para el desarrollo de esta investigación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: formación del profesional de la Enfermería a través de la historia y los cuidados generales de la mujer en periodo postparto. La depresión postparto, finalmente la Enfermera como educadora. La importancia radica en la necesidad de insistir en la reflexión del profesional de enfermería al ofrecer ese cuidado.

Palabras claves: Formación; enfermería; postparto.

Summary

The present research study is intended to deepen the formation of professional nursing in relation to the care of women in the postpartum stage, considering that these essential care to guarantee the well-being of the binomial mother and son. The development of this investigation, the following aspects were taken into account: formation of professional nursing through history and the general care of women in the postpartum period. Post-partum depression, finally the nurse as educator. The importance lies in the need to insist on the reflection of nursing professional to provide that care.

Key words: training, nursing, postpartum.

Introducción

Históricamente, enfermería ha estado abierta a conceptos fuera de la disciplina que muestran correspondencia a aquellos explorados en enfermería, integrándolos en su única perspectiva. Esta profesión necesita continuar delineando narrativas literarias y la filosofía, particularmente en el área del cuidado para desarrollar teorías de naturaleza humana.

La meta es presentar muchos acercamientos del cuidado que revelen importantes diferencias en sus presunciones sobre el cuidado, el acercamiento al cuidado, permitirán brindar cuidado e información válida, actualizada y confiable sobre la base de la atención a la mujer en periodo postparto ante la atención holística, integral

brindada por el profesional, sin embargo, al transcurrir del tiempo se continua evidenciando en nuestros hospitales un vacío que compite entre el desconocimiento, la salud o deshumanización de esos cuidados que garanticen el bienestar integral del binomio madre- hijo.

El objetivo de los cuidados de enfermería en el periodo postparto es ayudar a la mujer y a su familia durante la transición inicial hacia los trabajos de crianza. El enfoque de esta atención ha cambiado desde unos pocos cuidados de la enfermedad hasta los orientados hacia el bienestar. A saber, en Venezuela la duración de la hospitalización es de un día si es parto por cesárea, en otros casos es de seis horas por parto eutócico, ello “debido a la cuantiosa e importante información que debe trasmitirse a estas mujeres en un lapso de tiempo tan corto es vital que su atención se planifique” (Suárez, 2014, p. 4).

La enfermera proporciona cuidados enfocados en la recuperación fisiológica de la mujer, su bienestar psicológico y su capacidad para cuidar de sí misma y su hijo. De allí que para proveer atención de calidad la enfermera debe conocer los cambios físicos, psicológicos, emocionales que afecten a la mujer y su entorno familiar. La enfermera está en la capacidad de satisfacer esas necesidades a partir de la aplicación del proceso enfermero como herramienta de los cuidados.

Formación en Enfermería. Breve Historia

En sus momentos primigenios, la historia de la enfermería está asociada a los primeros momentos de la presencia de la humanidad, y muy posteriormente fue cuando se inició la institucionalización de la atención al enfermo. En sus inicios, las situaciones vinculadas con las enfermedades eran atribuidas a las influencias de espíritus o fuerzas malignas. Posteriormente, se reflexionó acerca de la necesidad de atender a las personas enfermas en un sitio adecuado, lo cual dio origen a la organización de establecimientos para el cuidado de la salud. Entonces, desde la prehistoria;

la religión tenía un papel muy importante en la salud porque los hombres de aquellos tiempos creían que la enfermedad provenía de los dioses. Los sacerdotes de los templos hacían ritos para aplacar la ira de los dioses y conseguir la curación. Se utilizaban ritos mágicos para hacer que los espíritus se fueran, poco a poco fueron evolucionando y apareció el Empirismo donde comprendieron que en la naturaleza habían elementos que podían ser beneficiosos en determinadas circunstancias y a su vez la magia se mezcló con los remedios naturales, este papel estaba en manos del curandero, chaman, mago, brujo de cada tribu. La evolución del cuidado enfermero está estrechamente ligada a la consideración del concepto de salud-enfermedad que ha caracterizado a cada momento histórico. (Tovar, 2017, párr.2)

Históricamente, las funciones esenciales de la enfermería son la defensa de los enfermos,

no obstante, es necesario su aportación en “el fomento de un entorno seguro, investigación, participación en la política de salud y en la gestión de los cuidados y los sistemas de salud, y la formación” (Lagoueyte Gómez, 2015, párr. 3).

Por otra parte, la información científica nos muestra que la enfermería moderna comenzó a mediados del siglo XIX. Uno de los primeros programas oficiales de formación para las enfermeras comenzó en 1836 en Alemania a cargo del pastor protestante Theodor Fliedner (Naranjo; Jiménez y González, 2018, párr. 1).

Según Bárbara Placencia (2018), para la misma época órdenes religiosas del tenor de las Diaconisas Protestantes, también desarrollaron en Europa la formación en enfermería de una manera formal, pero destaca siempre la escuela de Fliedner, pues en ella se hizo sus estudios Florence Nightingale, reformadora de la enfermería británica (p. 37), de una importancia tal, que “sus conocimientos y experiencia le brindaron el ímpetu para organizar la enfermería en los campos de batalla de la Guerra de Crimea, y más tarde, establecer el programa de formación de enfermería en el hospital de Saint Thomas de Londres” (Reyes Gómez, 2015, p. 45).

El desarrollo de las escuelas de enfermería propiciadas por F. Nightingale, acompañado de su permanente trabajo y del reconocimiento profesional, cambiaron de manera radical lo que hasta esos momentos se tenía como concepción de la enfermería, terminaron por establecer y consolidar el programa de formación de enfermería en el hospital Saint Thomas, estableciéndose las bases para que la enfermería fuera reconocida en su carácter moderno como profesión (Zubiaurre y Valdiviés, 2016, p.1).

En Venezuela, similar a la mayoría de los países, la presencia formal de formación para el ejercicio de la enfermería, antes y ahora, ha estado vinculada con el largo proceso de concepción, estructuración, consolidación, y reestructuración, hasta tiempos recientes, del sistema nacional de salud.

En la época precolombina venezolana, dice Ferrer; Álvarez; Bravo y Maita (2015), nuestros pueblos indígenas;

Combinaban diversas formas de cuidar. Esta primera etapa, llamada por algunos autores de la historia de la Enfermería universal etapa doméstica de los cuidados, se caracterizó por la división de roles, en la cual, la mujer encargada de algunos cuidados de la vida cumplía un papel importante en cada hogar, de la misma manera que lo hizo el hombre indígena llamado de diferentes formas como chamanes o curanderos.

Es así como la mayor preocupación del indígena primitivo fue combatir las agresiones externas y las enfermedades, así como cuidar sus necesidades y su entorno para sobrevivir. De su relación con la naturaleza, nuestros indígenas no solamente observaron su ecosistema, los elementos naturales y animales salvajes, que les proporcionaron alimentos, abrigo y medios para la elaboración de

objetos y herramientas, sino también el uso de plantas, raíces y hojas con propiedades terapéuticas que les permitieron sobrevivir en un ambiente primitivo y hostil. (p.1)

En 1889, bajo la presidencia de Juan Pablo Rojas Paul, se muestran las primeras iniciativas, pues, desde Francia, son traídas las hermanas de San José de Tarbes, para dedicarse a la enfermería en el Hospital José María Vargas. Las religiosas incorporan avances en el uso y las prácticas de la enfermería e implementan un primer plan de estudios elaborado por el sabio Risquez y posteriormente recibe aprobación por parte del Ministerio de Instrucción Pública, hasta que en 1913 es creada la Escuela de Enfermería (Vessuri, 2001).

Esta formación, estuvo concebida como capacitación de corte teórico – práctico, que duraba dos años y se solicitaba grado de primaria como requerimiento para ingresar. Luego, ya es una sucesión imparable de eventos: la Ley de Instrucción del Estudio Especial de la Profesión de Enfermería, en 1915; la inauguración de Escuelas de Enfermería en Puerto Cabello, San Cristóbal, Maracaibo, Mérida, La Cruz Roja de Ciudad Bolívar; la del Hospital Vargas, Hospital de Niños y la del Hospital Luis Razetti, estas últimas en Caracas. Sin embargo, durante el período gomecista (dictadura), se crean unidades locales de salud, a través de convenios internacionales con la Fundación Rockefeller, inicia la Escuela Normal Profesional de Enfermeras, en 1936 y la Escuela Nacional de Enfermeras, en 1940 incrementando la formación profesional, la ampliación y cobertura del servicio profesional, también estaban presentes la determinación de concepciones, principios, características y diseños que tendrían que atender la formación profesional de la enfermería.

En este sentido Rodríguez; Mejías y Moreno (2011) afirman que:

La instrucción teórica y práctica no se correlacionaban, ya que las estudiantes recibían adiestramiento práctico en medicina y cirugía, mientras que las clases sobre esas materias se daban al año siguiente. A las estudiantes se les enseñaba simples hábitos de baño, alimentación y sueño, como cuidados elementales. La tendencia en la enseñanza de la Enfermería era el modelo clásico que se denomina pedagogía de la transmisión que supone que el docente es conocedor de la información y el alumno el receptor de la información; por tanto, la instructora demostraba los procedimientos y el estudiante redemostraba. En tal sentido, el aprendizaje se demostraba por la capacidad del alumno de realizar los procedimientos como le eran demostrados, este tipo de enseñanza se perfilaba hacia el condicionamiento instrumental el cual se equipará al reforzamiento. (párr. 17)

Esta persistencia en la orientación formativa general, fue acuñando una visión general anclada en aspectos biomédicos y técnicos, desarrollo instrumental de la enseñanza

aprendizaje, la magistralidad como referente pedagógico y en conexión con la categoría del cuidado, que cubría, entre otros, cuidado de enfermos de medicina general, de enfermos de cirugía general, de embarazadas, parturientas y recién nacidos. En 1985 se inicia un nuevo cambio en la formación de la enfermería dado que inician los estudios a nivel de institutos de tecnologías y universidades, otorgándose títulos de técnicos superiores y licenciados en Enfermería en lapsos que comprendían de tres a cinco años respectivamente.

En el año 2010 surge el Programa Nacional de Formación de Enfermería (PNF) desarrollado bajo la premisa del cuidado humano. En este sentido, el devenir de la formación del enfermero(a) a través del tiempo va perfilándose hacia un acercamiento cada vez más intrínseco con la persona enferma, familia y comunidad.

Cuidados Generales a la Mujer en la Etapa Postparto

El postparto o puerperio está definido como el intervalo de tiempo transcurrido desde la finalización del parto hasta el momento en que el organismo de la mujer retorna a sus condiciones normales anteriores a la gestación. El puerperio comienza en el momento que termina la expulsión de la placenta. En este sentido, Lowdermilk (2006) refiere:

El periodo puerperal no ocurre como época aislada y se ve influido de manera importante por los acontecimientos que le preceden, durante el embarazo el organismo de la mujer se ajusta gradualmente a los cambios físicos y psicológicos, pero en el puerperio se ve forzado a reaccionar con mayor rapidez a los cambios que se están produciendo. (p.1032)

En concordancia, se hace necesaria la asistencia del profesional de la enfermería en el cumplimiento de estos cuidados, los cuales son de vital importancia para la recuperación física y emocional de la parturienta, tomando en consideración los siguientes cambios: los senos sufren una, preparación fisiológica para la lactancia. “Diez días después del parto, la matriz adquiere su tamaño normal y deja de ser palpable a través de la pared abdominal. Los loquios, durante los tres primeros días son sanguinolentos, después se vuelven serosos y a los 10 días blanco-amarillento” (Guerrero, 2011, p. 1). Es importante la higiene, la mujer debe lavarse después de cada micción y defecación para evitar el desplazamiento de bacterias. En cuanto a la higiene es necesaria una ducha diaria y un lavado después de cada defecación, tomando en consideración que dichos lavados deben realizarse de delante hacia atrás, para evitar la contaminación que proviene de la zona anal. Entre los esenciales no podemos dejar de lado los que amerita el recién nacido iniciando por la lactancia materna, la madre debe lavarse las manos y las mamas antes y después de alimentar al bebe.

Depresión Postparto

El periodo rosa que rodea los primeros días del postparto caracterizado por sentimientos gozosos y de bienestar, con frecuencia va seguido de un periodo oscuro. Albright (1993) afirma, que el 80% de las puérperas experimentan algún grado de depresión. Esta se manifiesta por labilidad emocional, llanto fácil y sin razón aparente la cual se hace presente hasta el duodécimo día posterior al parto, podemos reconocer entre sus síntomas: baja energía emocional, inquietud, fatiga, insomnio, cefaleas (dolor de cabeza), ansiedad, tristeza e ira. Se han explorado los factores bioquímicos, psicológicos, sociales y culturales como posibles causas de depresión hasta ahora su etiología sigue siendo desconocida. En este contexto, el periodo postparto es una etapa de vulnerabilidad emocional y física en la cual la mujer puede sentirse abrumada psicológicamente por la realidad de sus responsabilidades, pueden sentirse despojadas del apoyo y cuidado que recibieron durante el embarazo, generando como consecuencia la depresión.

La Enfermera como Educadora

Se necesita de unos cuidados de enfermería sensibles y expertos para cerrar la brecha entre el cuidado hospitalario y el hogar, la planificación para el alta comienza en el momento de la hospitalización de la mujer y debe reflejarse en el plan de cuidados desarrollado para cada paciente, es decir; es necesario enseñar a la mujer sobre los cuidados maternos y del recién nacido porque todas las madres deben poder cuidar de sí mismas y a sus hijos en lo básico una vez que estén de alta, también es importante que reciba información para que reconozcan los signos y síntomas físicos que podrían indicar problemas y como obtener consejo y asistencia inmediata en caso de que aparezcan, no menos importante, la mujer requiere la explicación de la administración de los medicamentos en casa, la programación de controles médicos rutinarios de la madre y el bebe, orientación a cerca de métodos anticonceptivos, reanudación de relaciones sexuales.

En este sentido, Annie W. Goodrich citada por Henderson (1961), afirma que, “la función propia de la enfermera consiste en atender al individuo, enfermo o sano, en la ejecución de aquellas actividades que contribuyen a su salud o a su restablecimiento o a evitarle padecimientos” (p.6). En referencia a la cita, se refleja el cuidado que debe brindar la enfermera a las puérperas durante su estadía en el área obstétrica, asimismo, las recomendaciones que debe recibir la puérpera para completar su recuperación en su hogar conjuntamente con su familia.

Conclusiones

Los cuidados del postparto se enfocan desde el concepto de salud, la principal preocupación de Enfermería durante esa etapa es prevenir las hemorragias y las complicaciones que tiene el puerperio, es de resaltar que el transcurso de este lo sufre la mujer fuera del área hospitalaria por lo tanto la educación que ella reciba es trascendental para evitar el reingreso al área hospitalaria por complicaciones.

El postparto o puerperio está definido como el intervalo de tiempo transcurrido desde la finalización del parto hasta el momento en que el organismo de la mujer retorna a sus condiciones normales anteriores a la gestación. El puerperio comienza en el momento que termina la expulsión de la placenta.

El periodo rosa que rodea los primeros días del postparto caracterizado por sentimientos gozosos y de bienestar, con frecuencia va seguido de un periodo oscuro. Por lo que, se necesita de unos cuidados de enfermería sensibles y expertos para cerrar la brecha entre el cuidado hospitalario y el hogar, la planificación para el alta comienza en el momento de la hospitalización de la mujer y debe reflejarse en el plan de cuidados desarrollado para cada paciente.

Referencias

- Ferrer Díaz, R.; Álvarez, Flor; Bravo, Maryjusthin; y Maita Aguilar, Chelissa. (2015). *El cuidado a la salud en Venezuela desde la llegada de sus primeros habitantes*. Revista Médica Electrónica. Disponible en: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidado-salud-en-venezuela/>
- Henderson, Virginia. (1961). *Principios básicos de los cuidados de enfermería* Washington D. C.: Oficina Sanitaria Panamericana
- Herrera, Eder. (2011). *Puerperio*. Bucaramanga: Universidad Cooperativa de Colombia.
- Lagoueyte Gómez, María Isabel. (2015). *El cuidado de enfermería a los grupos humanos*. Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud. vol.47 no.2. Bucaramanga May/Aug.2015
- Lowdermilk, P. (2006). *Enfermería Materno Infantil*. Volumen I. Editorial Harcourt / Océano. San Francisco. California.
- Naranjo Hernández, Ydalsys; Jiménez Machado, Norma; y González Meneses, Lourdes. (2018). *Análisis de algunas teorías de Enfermería y su vigencia de aplicación en Cuba*. Revista Archivo Médico de Camagüey, vol.22 no.2 Camagüey mar.-abr. 2018
- Placencia López, Bárbara et al. (2018). *Rediseño curricular de la carrera de enfermería*. Manabí, Ecuador: Universidad Estatal del Sur de Manabí.
- Reyez Gómez, Eva. (2015). *Fundamentos de enfermería: ciencia, metodología y tecnología*. Segunda edición. México: Editorial El Manual Moderno.
- Rodríguez, Y., Mejías, M., & Moreno, M. (2011). *Historia de la formación del recurso humano de enfermería en Venezuela*. Enfermería Global, 10(24) <https://dx.doi.org/10.4321/S1695-61412011000400023>
- Suárez, Adriana (2014). *Educación por parte del personal de enfermería en el cuidado del recién nacido en relación con el grado de conocimientos adquiridos por madres primíparas al momento del alta en el servicio de maternidad del Hospital Provincial General de Latacunga*. Informe de investigación. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato.

Tovar, Ausmaly (2017). *Foro: Evolución de la investigación de enfermería en Venezuela*.

Disponible en:

<http://investigacioncientificaenfermeria.blogspot.com/2017/10/foro-evolucion-de-la-investigacion-de.html?showComment=1507593074770#c8626556803197688564><http://investigacioncientificaenfermeria.blogspot.com/2017/10/foro-evolucion-de-la-investigacion-de.html?showComment=1507593074770#c8626556803197688564>

Zubiaurre Valdivia, Amaury y. Valdiviés, Odelquis R. (2016). *Síntesis bibliográfica de la vida de Florence Nightingale y de su vínculo con la Enfermería*. Revista Médica Electrónica. Disponible en: <https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/vida-de-florence-nightingale-enfermeria/>

Vessuri, Hebe M. C. (2001). *Enfermería de salud pública, modernización y cooperación internacional: El proyecto de la Escuela Nacional de Enfermeras de Venezuela, 1936- 1950*. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, 8(3), 507-539. <https://dx.doi.org/10.1590/S0104-59702001000400002>